

BADIIY ADABIYOTDA KOMIL INSON G'OYASI

Feruza ASHUROVA Axmatovna

Toshkent davlat agrar universiteti

O'zbek tili va adabiyoti

kafedrası katta o'qituvchisi

feruzaashurova158@gmail.com

ORCID:0009-0004-6638-6206

Annotatsiya. *Komillikka, ma'naviy barkamollikka erishish qadim zamonlardan insoniyatni qiziqtirib kelgan. Bu borada ajdodlarimiz o'lmas asarlar yaratishgan. Ular bu xizmatlari bilan o'z zamondoshlari va keyingi avlodlarning kamolotga erishishlarida amaliy yo'l-yo'riqni ko'rsatishgan. Zotan, bugungi kunda barkamol avlod tarbiyasi eng muhim vazifalardan biri sifatida hamon dolzarb bo'lib turibdi, uni amalga oshirishda ma'naviyat, ma'naviy yodgorliklar ajralmas qanot bo'lib xizmat qilishi shubhasiz. Ushbu maqolada Sharqning buyuk olimi Aziziddin Nasafiy ijodida insonning ma'naviy-axloqiy komoloti masalasi qanday o'rin tutishi, mutaffakirning haqiqiy insoniylikka erishish va o'zlikni anglash borasidagi qarashlari haqida qisqacha bayon qilinadi.*

Kalit so'zlar: qanoat, malakut, jabarut, komil inson, mulk.

Kirish

Komil inson g'oyasi va uni amalga oshirishga bo'lgan intilishlar insoniyat sivilizasiyasining ma'no mazmunini tashkil qiladi. Tarixga nazar tashlasak, har

qanday jamiyatda komillikning eng asosiy ko'rsatkichi insonning ezgulikka, ijtimoiy baxt-saodatga, gumanistik g'oyalarga munosabatida hamda ularga asoslangan amaliy faoliyatida namoyon bo'ladi. Ya'ni jamiyatning umumiy rivojiga, insoniyat sivilizatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi komillik mezoni shaxsni barkamol qilish orqali jamiyatni baxtli qilishdan iborat bo'lib kelgan.

Insondagi komillik, eng avvalo, uning fikr, tafakkur va amaliy faoliyat erkinligini anglashdadir. Shu ma'noda, buyuk yunon faylasufi Suqrotning: "O'zligingni angla!", – degan da'vati ham insonning o'z nasl-nasabini, hayot mazmunini, kishining kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyat va majburiyatini anglashga qaratuvchi qaratilgan chaqiriqdir.

Natija va mulohazalar

Har qanday jamiyat unda yashayotgan kishilarning hatti-harakatlariga qarab baholanadi. Jamiyatda komil inson g'oyasining mavjudligi va u bilan bog'liq amaliyot jamiyat rivojlanish darajasini belgilaydigan mezon sifatida namoyon bo'lsa, jamiyatning xarakteri uning komil insonni tarbiyalash borasidagi imkoniyatlarida, unga bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi. Ya'ni erkinlik, mustaqillik komil inson g'oyasini amalga oshirish uchun tegishli shart-sharoit yaratadi. Shuning uchun ham mamlakatimizda komil insonni tarbiyalash uchun ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy-tashkiliy vazifalar davlat siyosatining eng muhim va ustuvor yo'nalishi etib belgilangan.

O'rta asrlar musulmon Sharqining falsafiy-ma'naviy tafakkurining tarkibiy qismini tashkil qiluvchi tasavvuf ta'limotida inson borlig'ining axloqiy-ma'naviy masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Qolaversa, tasavvuf Sharq kishisining tafakkur tarzi va axloq me'yorlarini belgilaydigan hodisaga aylanib qolgan. Tasavvufda inson axloqining go'zalligi va uning komillikka intilishi muhim ahamiyat kasb etgan. Shuning uchun bo'lsa kerak tasavvuf asosida komil inson g'oyasi yotadi va chekilgan barcha riyozatlar insonning yuksak ma'naviy komolotiga qaratilgandir.

Tasavvufning ilmiy va ma'rifiy doiralarida axloq haqidagi ilm dastlabki shakllangan shahobcha bo'lsa, komillik ko'p hollarda, haqiqat ahliga ilova qilinadi. Tasavvuf ta'limotida insonning ma'naviy kamoloti mezoni, uning tafakkur doirasi, dunyoqarashining kengligi, tasavvufiy bilimlarni qay darajada egallagani, o'zining bu bilimi bilan atrofdagilarga, jamiyatga foyda keltiruvchi komil inson bo'lib yetishishida muhim omil deb ko'rsatiladi.

Sharqning buyuk mutafakkiri Aziziddin Nasafiy ijodida ham insonning ma'naviy-axloqiy kamoloti masalasi asosiy o'rin egallaydi.

Aziziddin Nasafiyning komil inson tadqiqotchisi deyish mumkin, chunki uning barcha risolalarida inson xilqati, uning iste'dodi va nuqsonlari, insonni kamol toptirish masalalari o'rganiladi. Kimlarni biz komil inson deyishimiz mumkin? Ushbu savolga faylasuf o'z asarlarida quyidagicha javob beradi.

Bilgilkim, komil inson deb shariat, tariqat va haqiqatni to'liq egallagan odamni aytadilar. Agar bu iborani tushunmasang, boshqacha so'z bilan aytay: bilgilki, komil inson shunday insonki, unda to'rt sifat kamolga yetgan bo'lsin: ezgu so'z, ezgu amal (fe'l), ezgu axloq va maorif. Ey darvesh! Tariqat yo'liga kirgan barcha soliklar shu niyat bilan yashaydilar va soliklarning murodu maqsadi, amaliy ishlari shu to'rt narsa (sifat)ni kamolga yetkazishdir. Kimki shu to'rt narsani kamolga yetkazsa, o'zi ham kamolotga yetgan bo'ladi.

Nasafiy sanab o'tgan to'rt sifatning uchtasi yakkaxudolikni targ'ib etuvchi zardushtiylik dinida ikki qarama-qarshi kuchlar — ziyo va zulmat, hayot va mamot, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi murosasiz kurashda har bir inson yakka-yu yagona oliy Tangri – Axura Mazda amriga ko'ra ezgulik kuchlari tomonida bo'lish tamoyiliga rioya kilib yashab yurishlari kerakligi haqida kuylangan. Bu sifatlar bilan ziynatlangan odam yolg'on, riyo va badkirdorlikdan chekinadi, hamma vaqt ezgu niyat bilan ezgu ishlarga tayyor turadi.

Aziziddin Nasafiy yaxshi axloq haqidagi Zardusht oyati yoniga “maorif”, ya’ni tasavvufiy poklanish talabini qo‘shib qo‘ygan. Uning fikricha, tariqat yo‘liga kirgan soliklarning vazifa maqsadi ushbu to‘rt fazilatni egallashdir. Kimki “o‘zida shu sifatlarni kamol toptirsa, u kamolga erishadi”[1, 133].

Komil inson haqida gap borar ekan, Nasafiy o‘z asarlarida ozod komil inson haqida ham alohida to‘xtaladi. Uning “Komil inson” kitobining uchinchi fasli “Ozod komil inson haqida” deb nomlangan bo‘lib, faylasuf kishida yuqorida sanab o‘tilgan to‘rt sifatdan tashqari yana to‘rt sifat: tark, uzlat, qanoat va humul, (shu o‘rinda izoh berib o‘tish lozim):

tarkidunyochilik — odamlardan tashqarida yakka, yolg‘iz, tashqi dunyodan. jamiyatdan va oiladan ajralib yashash, kimsasiz joylarga bosh olib ketish. Bunday darbadarlikda yoki muqimlikda hayot kechirish boshqa dinlarda ham bor. Uning mohiyati Parvardigor yo‘lida riyozat, mashaqqat chekishdir. Tarkidunyo qilganlarning ko‘pchiligi faqir, darvesh, qalandar bo‘lib yashaydilar[2, 378];

uzlat (arabcha: “xilvat, pana joy, chekka joy”), tasavvufda xalqdan ajralib, holi joylarda ibodat va zikr bilan shug‘ullanish. Lekin uzlatga ketgan kishi oila, farzandlarini qarovsiz qoldirmasligi, xalqdan butunlay yuz o‘girmasligi, uzlatda hech kimga malol keltirmasligi va o‘zining bu ishi bilan faxrlanmasligi kerak bo‘lgan. Uzlat tanholikda o‘tirib ruhni mustahkamlash, odamlar bilan muomalani to‘xtatish, gaplashmaslik, eshitmaslik, qaramaslik va turli fe‘l-atvorlardan aloqani uzish, xis-tuyg‘uni jilovlashdir[2, 378];

qanoat (arabcha: konikish) ozga yoki boriga ko‘nikish, bori bilan kifoyalanish, nafsi tiyqlik, ko‘pga, ortiqchalikka intilmaslik, orzu-xavasni cheklash, qanoatga ko‘nikma hosil qilish ruhiy osoyishtalikni, xotirjamlikni ta‘minlaydi;

humul – benom-u nishonlik, faqirlik ham bo‘lsa u ozod komil inson bo‘lishini ta‘kidlaydi.

Aziziddin Nasafiy komil insonga ta'rif berib yozadi: "Bilgilkim, aytib o'tilganiday, komil insonda to'rt narsa (sifat) kamolga yetgan bo'lishi kerak, ya'ni: ezgu so'z, ezgu ish, ezgu axloq va maorif. Ammo ozod komil inson uldirkim, unda sakkiz narsa (sifat) kamolga yetgan bo'lsin, ya'ni: ezgu so'z, ezgu ish, ezgu axloq, maorif, tark, uzlat, qanoat va xumul. Kimki shu sakkiz narsani kamolga yetkazgan bo'lsa, u ham komil, ham ozod, ham bolig' (balog'atga yetgan), ham hur (erkin)dir"[3,1]

Nasafiyda komil inson ruh tushunchasi bilan zich aloqada tekshiriladi. Inson martabalari ruh martabalari sifatida olib qaraladi. Shu uchun umumiy tushunchalardan konkret tushunchalarga o'tib turish bor. Buning sabablaridan yana biri Aziziddin Nasafiyning kamolotni uruj (ko'tarilish) va nuzul (tushish) nazariyasi asosida tushunishidir.

Uruj haqida olim Abdulhay Abdurahmonovning din, falsafa, hayot, ma'naviyat va ma'rifat saboqlari haqida dastlabki bilimlarni o'z ichiga olgan "Saodatga eltuvchi bilim" kitobida quyidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Rasuli akram Makkadalik vaqtlarida, hijratdan 19 oy avval rajab oyining 27-juma kunida (milodiy 621-yil) Allohning amri bilan Me'rojga ko'tarildilar. Me'roj — «uruj» so'zidan kelib chiqqan bo'lib, «yuksalish, ko'tarilish» (samoga) degan ma'noni bildiradi. Rasululloh koinotning tashqarisiga chiqarildilar, ul zotga oldin ilohiy haqiqatlar ko'rsatildi. Haq taoloning kalomini eshitdilar, jamolini mushohada etdilar. O'sha kechening o'zidayoq uylariga qaytdilar. Me'rojda berilgan hukmlar, ilohiy xabarlar Islom dinining asosini tashkil etadi (17- «Al-Isro» surasiga qarang; «isro tunda sayr qildirmoq deganidir»)[2 264].

Aziziddin Nasafiy ijodida bu nazariya, ulug' olam va kichik olam tushunchalari bilan bog'lanib ketadi"[1, 133].

Nasafiy komil insonga olamlar mavjudotining qaymog'i deb ta'rif beradi va «Mulk, malakut va jabarut olamlarida komil inson uchun hech narsa yashirin

qolmaydi. U ashyolarning o'zini va xususiyat – hikmatini batamom biladi va ko'rib turadi. Odamlar koinotning qaymog'i va xulosasi hamda mavjudot daraxtining mevasi bo'lsalar, komil inson olamlar mavjudotining qaymog'i va xulosasidir,[1, 134] - deydi. Mulk, malakut, jabarut tushunchalarini esa quyidagicha izohlash mumkin.

Olami Mulk — his etib anglab bo'ladigan, inson aqli yetadigan jismoniy va moddiy makon, zamon olami.[2, 23].

Olami Malakut — Allohning oliy ilohiy hukmronligi, oliy g'oyalar va amrlar olami. Allohning ilohiy irodasi va sir-asrorlaridan iborat bo'lgan «Ilohiy amrlar olami».

Malakut — birlamchi, dastlabki ong — «aqli al-avval» olami maqomidadir [2, 23].

Olami Jabarut — malakut va mulk (jismoniy olam) oralig'idagi holat, muhit, maqom bo'lib, u Malakut olami — «Ilohiy qudrat olami» g'oyalariga xizmat qiladi [2, 23].

Demak, Nasafiy talqiniga ko'ra komillikka erishgan shaxs inson akli yetadigan jismoniy va moddiy makonning ham, Ilohiy kudrat olamining ham xususiyat va hikmatlarini bila olishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, bashariyat paydo bo'libdiki haqiqiy insoniylikka erishish va o'zlikni anglash borasida mutaffakirlarning xilma-xil qarashlari bizga meros bo'lib kelmoqda. Bundan maqsad esa o'tmish ajdodlarimizning boy ma'naviy merosini tadqiq qilib, azaliy haqiqatlarni o'zimizga singdirmog'imiz lozim bo'ladi. Shundagina biz haqiqiy insonparvar jamiyatni barpo etishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. N.Komilov Tasavvuf. Toshkent – 2009 y.
2. A.Abdurahmonov.Saodatga eltuvchi bilim. Toshkent.“Mavarounnahr” – 2003 y.

3. Aziziddin Nasafiy. Komil inson kitobi. N.Komilov tarj.
4. Nasafiy Aziziddin. Zubdat al-haqoyiq. N.Komilov tarjimasi. Toshkent. Kamalak. 1996 y.

THE IDEA OF A PERFECT PERSON IN LITERATURE

Feruza ASHUROVA Akhmatovna

Abstract. *The pursuit of perfection, spiritual perfection, has interested mankind since ancient times. Our ancestors created immortal works in this regard. With these merits, they provided practical guidance for their contemporaries and subsequent generations to achieve perfection. Indeed, today, the upbringing of a perfect generation is still relevant as one of the most important tasks, and there is no doubt that spirituality and spiritual monuments serve as an indispensable wing in its implementation. This article briefly describes the place of the issue of human spiritual and moral perfection in the work of the great Eastern scholar Azizuddin Nasafi, the thinker's views on achieving true humanity and self-awareness.*

Keywords: contentment, kingdom, power, perfect man, property.